

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

Эрматов Улугбек¹

Ассистент кафедры

Тошхўжаев Исломбек²

Ординатор кафедры

**¹⁻²Ферганский медицинский институт общественного здоровья
Кафедра Неврологии, психиатрии, наркологии, медицинской
психологии**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7223242>

Актуальность исследования. Проблема церебрального ишемического инсульта сохраняет чрезвычайную медицинскую и социальную значимость в связи со значительной частотой его развития, высоким процентом инвалидизации и смертности. Тромболитическая терапия (ТЛТ) – единственная на сегодняшний день возможность высокоэффективной помощи при ишемическом инсульте, которая позволяет восстановить кровоток в пораженном сосуде и предотвратить необратимые изменения в ткани мозга.

Цель исследования. Проанализировать эффективность применения ТЛТ при ишемическом инсульте.

Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 27 пациентов в возрасте от 48 до 79 лет с ишемическим инсультом, которым была проведена ТЛТ. У 25 больных с первичным ИИ: положительная динамика по NIHSS у 13 чел. (8 муж. - 62%; 5 жен. - 38 %). Отсутствие динамики по NIHSS у 4 чел. (2 муж. и 2 жен.). Отрицательная динамика по NIHSS у 8 чел. (6 муж. 75%; 2 жен. 25%). Пациенты с геморрагической трансформацией – 7 (6 муж. и 1 жен.) из них умерло 4 (3 муж. и 1 жен.). У 2 б - х с повторным ИИ: положительная динамика - у одной, без динамики - у другого. Летальный исход – 6 чел. (3 муж. и 3 жен.) в течение суток. При оценке учитывали данные неврологического обследования до, после и через сутки ее применения по балльной шкале NIHSS. При обработке данных использовали непараметрические критерии Q-Розенбаума и r – Вальда 0 - Вольфовица.

Результаты исследования: нами проведена клиническая оценка динамики больных по шкале NIHSS до проведения ТЛТ и сразу же после ТЛТ, т.е. через час: до ТЛТ: 13.5 ± 4.0 балла; после ТЛТ: 11.7 ± 4.6 балла. $p \geq 0.05$ (т.е. достоверной разницы не выявлено). И оценка динамики до проведения ТЛТ и спустя сутки: до ТЛТ: 13.5 ± 4.0 балла; через сутки после ТЛТ: 9.3 ± 5.3 балла. $p < 0.01$ (т.е. разница достоверна).

Выводы: в течение года в ОРИТ проводилось малое количество ТЛТ - 27 , что составило 1.89% от общего числа больных с ишемическим инсультом (1460 чел.). Нормативы – 4%. Эффективность ТЛТ альтеплазой оказалась только у половины больных. Достоверная положительная динамика отмечалась спустя сутки после проведения ТЛТ ($p < 0.01$); сразу же после ТЛТ, т.е. через час - не достоверной ($p > 0,05$). У 7 пациентов ТЛТ осложнилась геморрагической трансформацией (6 муж. и 1 жен.), из них умерло 4 (3 муж. и 1 жен.) Летальный исход в результате ТЛТ составил 6.5% (6 чел.). Летальность при ИИ без ТЛТ составила 6.3% (93 чел.)

Список литературы:

1. Зокиров М.М. & Касимова, С. А., & Рустамова, И. К. (2019). Нейропсихологическое исследование пациентов с длительной посттравматической эпилепсией. Молодой ученый, (4), 116-118.
2. Sarvinoz, T., & Muzaffar, Z. (2022). Rehabilitation aspects of water therapy in modern medicine. Uzbek Scholar Journal, 6, 102-106.
3. Sarvinoz, T., & Muzaffar, Z. (2022). Rehabilitation for childhood cerebral palsy. Uzbek Scholar Journal, 6, 97-101.
4. Nabievna, M. Y., & Muzaffar, Z. (2022). Literatural review of the relevance of the problem of neurosaids. Modern Journal of Social Sciences and Humanities, 4, 558-561.
5. Nabievna, M. Y., & Muzaffar, Z. (2022). Modern View on the Pathogenesis of Hiv Encephalopathy. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 478-481.
6. Muzaffar, Z., & Okilbeck, M. (2022). Dementia and arterial hypertension. Modern Journal of Social Sciences and Humanities, 4, 19-23.
7. Muzaffar, Z., (2022). Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Combination with Cardiovascular Diseases. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 150-155.
8. Зокиров, М., & Мухаммаджонов, О. (2022). Особенности развития тревожных и депрессивных расстройств при заболеваниях, сопровождающихся хроническим болевым синдромом. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 841-844.
9. Зокиров, М., & Мухаммаджонов, О. (2022). Вич энцефалопатия и его патогенетические аспекты. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 855-858.
10. Muzaffar, Z. (2022). HIV Encephalopathy and its Pathogenetic Aspects. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 4, 843-846.
11. Зокиров, М. М., Рустамова, И. К., Касимова, С. А., & Кучкарова, О. Б. (2019). Жарохатдан кейинги талвасада кечки нейровизуализацион

ўзгаришлар. In Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования (pp. 56-60).

12. Zokirov M., Mukhammadjonov, O. (2022). Cognitive Impairments in Patients with HIV-Associated Encephalopathy. Central asian journal of medical and natural sciences, 3(2), 401-405.

13. Zokirov, M. M., & Mukhammadjonov, O. (2022). Cognitive impairment in patients with Parkinson's disease and optimization of its treatment. Eurasian Scientific Herald, 7, 177-180.

14. Зокиров, М., & Туланбоева, С. (2022). Когнитивные нарушений у пациентов с ВИЧ-ассоциированной энцефалопатией. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 68-73.

15. Muzaffar, Z. (2022). Literature reviews on nervous system damage during hiv infection. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 2(9), 141-147.

